

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

RELAÇÃO ENTRE O APOIO SOCIAL E TIPO DE ATIVIDADE FÍSICA EM SERVIDORES DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Larissa Coco Lopes da Silva¹

Ana Camilla das Neves Borges² DOI:10.5281/zenodo.14231258

Aldair José de Oliveira³

Educação Física - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,

larissa.silva@ufrj.br

²Mestranda de Ciências da Atividade Física – Universidade Salgado de Oliveira,

ana_camilla1@hotmail.com

³Docente do curso de Educação Física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,

oliveira_aldair@ufrj.br

Introdução: A prática de atividade física é uma das formas de promoção da saúde. Muitos fatores podem influenciar tanto a atividade física em si, como suas características. Neste sentido, o apoio social tem sido observado como um desses fatores. **Objetivo:** Investigar a associação entre o apoio social e a prática de atividade física em grupo e individual em servidores ativos de uma Universidade. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, com dados da linha de base do Estudo Longitudinal dos Determinantes da Atividade Física (ELDAF), o estudo incluiu 1160 servidores de ambos os sexos que atuam na UFRRJ, sendo 530 docentes e 629 técnicos administrativos, com a média de idade de 46.92 \pm 11.08. **Resultado:** Foram incluídos dados de indivíduos que praticam atividades em grupo e individuais, totalizando 94 que praticam atividades coletivas, 503 individuais e 484 declararam ser inativos. Dito isso, com relação ao apoio de amigos para prática de caminhada 241 (21.5%) recebem altos níveis de apoio social para esta atividade, dentre os quais 15(%) indivíduos reportaram praticar atividades coletivas e 157(%) individuais. Das 882 (78.5%) pessoas que foram classificadas com baixo apoio, 79 praticantes coletivos e 354 individuais. Todas as proporções foram comparadas através do teste qui-quadrado, identificando a relação entre os níveis de apoio de amigos para prática de caminhada, a prática de atividades coletivas e individuais, resultando em significância entre eles ($p < 0.001$). Com relação, ao apoio de amigos para prática de atividades físicas moderadas e vigorosas 180 (16.1%) recebem altos níveis de apoio social para esta atividade, dentre eles 11(%) indivíduos relataram praticar atividades coletivas e 126 individuais. Das 941 (83.9 %) pessoas que reportarem receber baixo apoio, 83 praticantes coletivos e 384 individuais. A relação entre os níveis de apoio de amigos para

prática de atividades físicas moderadas e vigorosas, a prática de atividades coletivas e individuais, foram comparadas através do teste qui-quadrado, resultando significância entre eles ($p < 0.001$). Agora, com relação ao apoio da família para prática de caminhada 400 (35.7 %) reportaram receber altos níveis de apoio para essa atividade, dentre os quais 27(%) indivíduos relataram praticar atividades coletivas e 216 (%) individuais. Das 722(64.3%) relataram receber baixo apoio, 67 praticantes coletivos e 295 individuais. Essas proporções foram comparadas pelo teste qui-quadrado, relacionando os níveis de apoio da família para prática de caminhada, a prática de atividades coletivas e individuais, apresentando significância entre estes ($p < 0.001$). Com relação, ao apoio da família para prática de atividades físicas moderadas e vigorosas 287 (25.7 %) reportaram receber altos níveis de apoio para esta atividade, dentre eles 26 (%) indivíduos relataram praticar atividades coletivas e 180 individuais. Das 831 (74.3 %) pessoas que relataram receber baixo apoio, 68 praticantes coletivos e 329 individuais. A relação entre o apoio da família para prática de atividades físicas moderadas e vigorosas, a prática de atividades coletivas e individuais, foram comparadas através do teste qui-quadrado, resultando significância entre eles ($p < 0.001$). **Conclusão:** Os resultados sugerem que há mais pessoas praticando atividades individuais do que coletivas, e que o apoio social é predominantemente baixo para ambas as modalidades. Visto que, há predominância da prática de atividades físicas individuais e menor número de indivíduos para a prática de atividades físicas coletivas, o apoio social é um fator influente para a prática regular. É essencial para profissionais na área de Educação Física, criar ambientes que favoreçam o apoio social e o engajamento coletivo pode melhorar a adesão a atividades físicas, promovendo estilos de vida mais ativos e saudáveis.

Palavras- Chaves: Exercício Físico, Apoio coletivo, Saúde